

ОТПОЗДРАВ И ДРУГОМ 'САНУ-СИНУ ТИСУЋЉЕТЊЕ КУЛТУРЕ' ОД ФИЋЕ (РАКИНОГ И ЈОКИНОГ), ШУМАДИЈСКО- КРАЈИШКОГ СРБИНА

Из веома оправданих разлога, већим делом због заузетости судским споровима који су ми наметнути од стране доконих академика и њихових пришипетљи, овај текст касни преко месец дана. Тиче се једног од тих судских поступака у коме је донета првостепена пресуда (у име Народа!? - ПРИЛОГ бр. 1)¹. Иначе као што сам већ писао, тужбе због 'класичног' вербалног деликта, су против моје маленкости до сада покренули: **један дописни члан, један редовни члан и један национални институт САНУ**. Наравно да се не бих јавно оглашавао, пре доношења коначних и правоснажних пресуда, да ме на реакцију не обавезује, промптно прослеђена ми, циркуларна електронска порука **Миодрага Ј. Михаљевића** (у даљем тексту МЈМ) -- дописног члана САНУ, заменика директора МИ САНУ и **ЗЕТА** бившег председика САНУ **Владимира С. Костића**. Овај, рекао бих крајње специфични примерак дописног члана САНУ је, преко секретарице свог националног Института, славodobитно обавестио своје потчињене истраживаче о срећном догађају да је СУД, својим "ферманом с мухуром" у првом степену, потврдио да му је част била повређена/укаљана а углед до бола нарушен (ово, наравно, произилази из абнормалне новчане казне разрезане туженом Вукајловићу за јавно објављен ЕСЕЈ, пре свега посвећен Михаљевићевом шураку В. С. Костићу). Секретарици Гордани Настић је припала част, а вероватно и задовољство, да свим сарадницима МИ САНУ, већ у петак 21.04.2023. године, проследи ту дуго, и колективно-нестрпљиво. очекивану вест у виду циркуларне електронске поруке следеће садржине (*није МЈМ мачији кашаљ да сам шаље циркуларне поруке*):

----- Forwarded message -----

From: <goca@turing.mi.sanu.ac.rs>

Date: Fri 21. Apr 2023 at 13:04

Subject: пресуда F.R. Vukajlovicu за изнете неистине, увреде и омаловажавања

To:

Поштоване и Поштовани,

Слободан сам да Вас подсетим да је пре око петнаест месеци Ф.Р. Вукајловић на неколико стотина е-маил адреса дистрибуирао текстове у којима је износио неистине, увреде и омаловажавања о више чланова САНУ укључујући тадашњег Председника САНУ

¹ ПРЕСУДА - Пресуђена новчана казна без судских трошкова туженог: ... II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ТУЖЕНИ Филип Раке Вукајловић из Београда да на име накнаде нематеријалне штете у виду душевних болова због повреде части и угледа исплати тужиоцу Миодрагу Михаљевићу из Београда износ од **350.000,00 динара** са законском затезном каматом почев од дана доношења пресуде до коначне исплате, у року од 15 дана од дана пријема писаног отправка пресуде;... IV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ТУЖЕНИ да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од **89.100,00 динара** у року од 15 од дана пријема писаног отправка пресуде... ; комплетна пресуда је дата је у ПРИЛОГУ бр. 1.

и мене. Због, о мени изнетих неистина, увреда и омаловажавања, покренуо сам судски поступак против Ф.Р. Вукајловића у фебруару 2022. године.

12. априла 2023. достављена ми је првостепена пресуда Првог основног суда у Београду којом се тужени Ф.Р. Вукајловић обавезује на новчану надокнаду нематеријалне штете "због повреде части и угледа" тужиоца Миодрага Михаљевића и плаћање судских трошкова. У пресуди (како се то каже) на 13 густо куцаних страна констатовано је више десетина навода Ф.Р. Вукајловића који садрже неистине, увреде и омаловажавања.

Такође, слободан сам да Вас обавестим и о неколико ставова Суда из закључног образложења пресуде:

- "Одредбом члана 23 став 1 Устава прописано је да је људско достојанство неприкосновено и да су сви дужни да га поштују и штите."

- "... тужени омаловажава тужиоца као научника, односно исмева и ниподаштава његов рад ..."

- "Суд је становишта да је спорни текст о тужиоцу усмерен на омаловажавање тужиоца и његово представљање у јавности у негативном контексту употребом непримерених формулација."

- "... да се ради о критиковању у коме преовладава сарказам и дискредитовање тужиоца у личном и професионалном смислу."

- "... тужичева околина, како професионала тако и лична, била је запрепашћена количином увреда, неистина и омаловажавања ..."

- "... по оцени Суда, објављивањем спорног текста злоупотребљена су Уставом зајамчена слобода права мишљења и изражавања и слобода медија ..."

Напомињем да су против Ф.Р. Вукајловића, због више е-мејлом дистрибуираних текстова уназад претходних петнаест месеци, **додатно покренута још три судска поступка и једна кривична пријава због изнетих неистина, увреда и омаловажавања.** *(Истицање на овом месту је моје, ФРВ)*

Уз извињење на слободи да Вам пошаљем ово обавештење, захваљујем на пажњи,

Миодраг Михаљевић

Гордана Настић
Секретар
МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ

Ова садржајно и суштински **саката порука**, је истог дана стигла до мене, а нешто касније су је добиле и неке моје колеге у Институту "Винча" и одређен број академика САНУ, што мене обавезује да се укратко осврнем на њу. Јер не би ваљало, да пропустим да укажем на мисао коју је поступајући судија недирнуту преузео из изјаве на Суду тужиоца Михаљевића:

"...тужиочева околина, како професионала тако и лична, била је запрепашћена количином увреда, неистина и омаловажавања ..."

и све позовем да се запитају: како је то судија, без утврђивања на Суду и уношења у судски Записник и једне једине конкретне неистине или увреде, могао да докучи и прихвати као истинито то што му је тужилац сугерисао својим сведочењем: неко осећање запрепашћења, ни на који начин не утврђиване и недефинисане професионалне и личне околине тужиоца? Ако је тако, а јесте, то значи да не постоји ниједна доказана увреда или неистина, па се према томе оне не могу ни градуисати по тежини и малициозности да би, на основу тога, неутрални посматрач могао поуздано да процени могући степен "запрепашћења" публике из ближе и даље околине тужиоца (ма шта ближа и даља околина у овом случају значиле). Ако нема утврђених неистина и увреда у ЕСЕЈУ коме су судили, а околина Михаљевића је по његовим и судијиним речима била запрепашћена када га је прочитала, онда би правилно било да Суд закључи да је: **основно стање Михаљевићеве "професионалне и личне околине" стање запрепашћености.** А може бити да их је баш истина, коју прочиташе, запрепастила?

I. СУДИ, СУДИ, АЛ' ГЛАВУ НЕ ГУБИ!"

У све детаље изреке и образложења првостепене пресуде не бих, а и непотребно је, да овде улазим (ПРЕСУДА је дата у ПРИЛОГУ бр. 1, а моја жалба на овај 'чемер' је предата I Основном суду у Београду 3.05.2023). Оно што је нужно рећи је, да приликом даљег писања, подразумевам да је дописни члан САНУ МЈМ прочитао дванаест и по страна те чемерне-пресуде и да је, пошто су му радно ангажовање продужили читавих пет година после напуњених 65 година живота, још увек у стању ра разлучи истину од ноторних лажи;

II. МЈМ манипулише публиком којој се обраћа кад наводи:

"Суд је становишта да је спорни **ТЕКСТ** о тужиоцу усмерен на омаловажавање тужиоца и његово представљање у јавности у негативном контексту употребом непримерених формулација".

Као прво, зар тужени Вукајловић није имао сва права и слободе да, пошто је претходно доказао зашто су резултати тужиоца испод нивоа потребног да би неко постао дописни члан САНУ, сам одабере начин на који ће те своје резултате представити академској јавности?

Као друго, зашто тужилац Михаљевић није приложио комплетну пресуду како би његове колеге и сарадници могли да виде шта је стварно спорни **"ТЕКСТ"**? Одговор на ово друго питање је крајње тривијалан. Да је приложио пресуду сви, који то желе, лако могу да закључе да је **"ТЕКСТ"**, који тужилац има у виду и на који се позива, без икаквог смисленог контекста, да је склепан из његове тужбе и да то никако није текст на Суду проscribeованог научног ЕСЕЈА туженог који се на интернету појавио пре него што је поднета иједна тужба (**ЕСЕЈ на 56 страна са 9 прилога**, који је добио свој број: DOI 10.5281/zenodo.5894825, а појавио се порталу ЗЕНОДО 23.01.2022):

January 23, 2022

Буќало за predsednika SANU Vladimira S. Kostića

Vukajlović, Rake Filip

Esej: "[SANU: BRAĆA, SESTRE, ZETOVI – SINOVI I UNUCI SAMO ŠTO NISU](#)", sa 9 (devet) priloga, je inspirisan prijemom u SANU 4.11.2021. godine naučnog savetnika Matematičkog Instituta SANU - zeta predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira S. Kostića. Esej razmatra, kako naučna dostignuća pomenutog z e t a, tako i izražene pojave nepotizma u SANU, praćene mnogim sumnjivim šemama za pribavljanje projekata i novca za odabrane, što je svoju kulminaciju doživelo u poslednja dva Kostićeva mandata na čelu SANU.

Prilozi uz osnovni tekst:

- Prilog 1: ['Blic' recenzija 19 Mihaljevićevih radova, koje je on priložio kao svoje rezultate u periodu 2010–2019.pdf](#);
- Prilog 2: [Mihaljević na veštačkoj inteligenciji.pdf](#);
- Prilog 3: [Nagrada SANU Pavle Blagojević kandidatura \[2013\].pdf](#);
- Prilog 4: [Predlog za Nagradu SANU–NMSKSMZMZO.pdf](#);
- Prilog 5: [Prilozi za biografiju Aleksandre Drečun 7.01.2020.pdf](#);
- Prilog 6: [Светислав В. Костић – човек 'дуалне природе' који све зна!.pdf](#);
- Prilog 7: [Владимир С. Бушин о Нарочничкој – на руском.pdf](#);
- Prilog 8: [Propratno pismo uz poruku academicima i istraživačima.pdf](#);
- Prilog 9: [Pismo Predsednika SANU V Kostića članovima SANU.pdf](#).

Ovaj ESEJ je 17.01.2022. godine poslat elektronskom poštom na više stotina adresa istraživača prirodnih nauka u Beogradu i svim academicima SANU (sadržaj elektronske pošte dat je priložen uz [Propratno pismo uz poruku academicima i istraživačima.pdf](#)). Na njega je službenim aktom sa pečatom i zavodnim brojem 80/1 od 19.01.2021. godine - reagovao predsednik SANU. To pismo svim academicima SANU je, takođe, priloženo: [Pismo Predsednika SANU V Kostića članovima SANU.pdf](#).

(Napomena: Ovaj ESEJ je do 22.05.2023. godine sa portala ZENODO preuzelo 800 čitalaca);

Ко нађе времена да прочита овај мој текст и да завири у 4 његова прилога, моћи ће лако да стекне утисак о томе колико Михаљевић потцењује интелигенцију оних којима се обраћа. Јер је првостепена пресуда, на коју се он позива, у ствари пресуда овом мом веома читаном ЕСЕЈУ, који је објављен пре подношења три тужбе у вези с њим у коме не постоји ниједна неистина или увреда. А многе истине о појединцима и општим проблемима науке и образовања, које сам у овом ЕСЕЈУ, а и иначе у многим својим досадашњим писменима, нудио академској и широј јавности су увек пре објављивања биле темељно провераване и преиспитиване. Знам да истине могу да буду и болне, нарочито за умишљене величине, које су мимо нормалног реда ствари дошле на места која по својим квалитетима, људским и/или стручним не 'капацитирају'. Да ствар буде још црња и гора, Михаљевић се хвали првостепеном пресудом, која је базирана **НА НОТОРНИМ ЛАЖИМА ПОСТУПАЈУЋЕГ СУДИЈЕ** у предмету I Основног суда у Београду бр. 78 П 1697/22.

III. Михаљевићу је бесумње било јасно да су цитати из пресуде, у ствари, неистините судијске квалификације конструисане само на основу његове тужбе, тужбеног захтева и делом његовог сведочења. И то је Михаљевић потурио институтској секретарици да 'хладно' сервира запосленим. Комплетна пресуда и њено образложење су засновани **на НОТОРНИМ ЛАЖИМА ПОСТУПАЈУЋЕГ СУДИЈЕ** и на нетачно и непотпуно утврђеном чињеничном стању у журби 'збрзаном' поступку. У тексту који следи наводим делове своје жалбе на првостепену пресуду, која је написана на 43 стране текста (са прилозима ова жалба има преко сто страна и по окончању поступка ће бити објављена у целини);

IV. ЖАЛБА ТУЖЕНОГ ФРВ-а Апелационом суду, стране 4 и 5:

„А. ОВА ОЖАЛБЕНА ПРЕСУДА МОРА ДА БУДЕ ПОНИШТЕНА, ПРЕ СВЕГА, ЗБОГ НЕПОВИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ ДА ЈЕ КОНСТРУИСАНА И БАЗИРАНА НА СЛЕДЕЋИМ НОТОРНИМ ЛАЖИМА ПОСТУПАЈУЋЕГ СУДИЈЕ:

А.1. У 31. РЕДУ 11. СТРАНЕ ПРЕСУДЕ ПОСТУПАЈУЋИ СУДИЈА ЈЕ НАПИСАО СЛЕДЕЋЕ ЛАЖИ:

"ТАКОЂЕ, ТУЖЕНИ ДОВОДИ У ВЕЗУ НАЦИОНАЛНУ ПРИПАДНОСТ ТУЖИОЦА (УКАЗУЈУЋИ ДА ИМА ХРВАТСКО ПОРЕКЛО) СА ЊЕГОВИМ НАПРЕДОВАЊЕМ У САНУ, ОДНОСНО КОД ЧИТАОЦА СЕ СТВАРА УТИСАК ДА ЈЕ НАПРЕДОВАО ИЗ ОВИХ РАЗЛОГА, ПРИ ЧЕМУ ГА СТАВЉА У НЕГАТИВНУ КОНОТАЦИЈУ НА ОВАЈ НАЧИН („*Зашто је МЈМ напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? У томе би можда делимично могло да нам помогне знање Михаљевићеве националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања (све су ово изгледа тајне у које нико не сме ни*

да привири, а сад ће их у САНУ још дубље закопати). Кад би се испоставило да је Михаљевић Хрват, а имајућу виду трендове у српској политици последњих година, не бих се изненадио да на месту председника САНУ Шурака Костића замени Зет Михаљевић").

ПРВА ЛАЖ А.1.1:

Судија ЛАЖЕ кад тврди да је тужени било где у његовом инкриминисаном ЕСЕЈУ: "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ" (на 56 страна са 132.609 карактера и 9 прилога) на било који начин **УКАЗИВАО ДА ТУЖИЛАЦ ИМА ХРВАТСКО ПОРЕКЛО;**

ДРУГА ЛАЖ А.1.2:

Судија ЛАЖЕ кад тврди да је негде у инкриминисаном тексту туженог **ДОВОЂЕНА У ВЕЗУ НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ ТУЖИОЦА СА ЊЕГОВИМ НАПРЕДОВАЊЕМ У САНУ;**

ДА БИ ОВИМ ДВЕМА ЛАЖИМА удахнуо довољно 'црну душу' поступајући судија приступа 'добронамерној' конструкцији у два потеза (лукава). За то што је наумио, судија прво одлази на трећу страну Тужбе одакле узима инкриминацију под тачком (d.) у целини (коју је, наравно, тужилац претходно ИСТРГАО из КОНТЕКСТА инкриминсаног ЕСЕЈА туженог):

d. „Зашто је МЈМ напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? У томе би можда делимично могло да нам помогне знање Михаљевићеве националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања (све су ово изгледа тајне у које нико не сме ни да привири, а сад ће их у САНУ још дубље закопати).“ (стр.16 - у ЕСЕЈУ);

После тога судија окреће страну и одлази на крај 4. стране Тужбе да би, од 14 редова инкриминације под тачком f., одабрао да искористи последња 4 реда.

Кад би се испоставило да је Михаљевић Хрват, а имајући у виду трендове у српској политици последњих година, не бих се изненадио да на месту председника САНУ Шурака Костића замени Зет Михаљевић!." (стр. 17 - у ЕСЕЈУ);

После тога, судија склања знак навода после речи *закопати*). и, 'мртво хладно', додаје (лепи и пришива) део са четврте стране Тужбе и добија све што му треба да ЗАКОПА туженог:

„Зашто је МЈМ напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? У томе би можда делимично могло да нам помогне знање Михаљевићеве националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања (све су ово изгледа тајне у које нико не сме ни да привири, а сад ће их у САНУ још дубље закопати). Кад би се испоставило да је Михаљевић Хрват, а имајући у виду трендове у српској политици последњих година, не бих се изненадио да на месту председника САНУ Шурака Костића замени Зет Михаљевић.”

Тужени се стварно чуди, да је поступајући судија тако површно радећи себи дозволио, да се толико заигра, па да не примети да је оваквом својом конструкцијом и навођењем цитата из тужиоцеве Тужбе: **“У томе би можда делимично могло да нам помогне знање Михаљевићеве националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања ...”**, сопствену конструкцију покопао. Зар овде, белодано јасно, не пише да тужени не зна националну припадност тужиоца и да стога судији, све то што је с муком *'шио и крпио'* пада у воду, као 'чисте воде' ЛАЖ? “

V. ЖАЛБА ТУЖЕНОГ ФРВ-а Апелационом суду страна 11:

„Да би у потпуности предупредио сваки покушај да се тужени критикује, осуђује или кажњава зато што је у овој тачки, на више места тврдио и показао, да је поступајући судија у овом предмету, у свом образложењу осуђујуће Пресуде користио ЛАЖИ, како би образложио ту Пресуду туженом и, о истом трошку, заштитио тужиоца од обелодањивања тешких прекршаја етичких норми академског кодекса, ТУЖЕНИ на овом месту наводи једино место и контекст у коме је поставио реторичко питање у вези са његовом личном жељом да сазна националну припадност новоизабраног дописног члана САНУ - ЗЕТА и сада тужиоца Миодрага Ј. Михаљевића. То питање се превасходно односило на главну тему инкриминисаног ЕСЕЈА: Непотизам и Бонапартизам, са симулацијама бурне околнаучне делатности у управљању Академијом - што су биле

главне карактеристике председниковања Владимира С. Костића у САНУ. Ево тог јединог места у коме се помиње **Миодраг Ј. Михаљевић** и реч **Хрват** у вези са њим:

"Успут бих приметити, да се на листама за избор нових чланова САНУ, у последњих десетак година, све више појављују руководећи кадрови универзитета, факултета, института и руководици 'безброј' пројеката на којима се производи *тисуће* тона безвредног научног купуса који је неупотребљив за кишење. Погледајмо да ли је можда **МЈМ** још један од таквих, или је он у 66. години, и поред незаслуженог награђивања са читавих пет година продужења радног односа још пре избора у дописног члана, право појачање 'војног крила' САНУ и човек који ће можда завести војну дисциплину међу опуштено–распуштено академијску 'братију'. **Кад би се испоставило да је Михаљевић Хрват**, а имајући у виду трендове у српској политици последњих година, **не бих се изненадио да на месту председника САНУ Шурака Костића замени Зет Михаљевић!**"²

О вредности научних дела **МЈМ** мислим да је садржајно написано у 'блиц' рецензији датој у Прилогу 1, а ја ћу само допунски да истакнем и осенчим неке карактеристичне делове из **Михаљевићевог Реферата.**"

За ово је поступајући судија на дванаестој страни свог образложења оптужујуће Пресуде написао да је тужени: "... у тексту исмевао рад тужиоца и **омаловажавао његов допринос науци на непримеран начин и указивао на везу између националне припадности тужиоца и његовог напредовања, ...**"⁶

VI. ЖАЛБА ТУЖЕНОГ ФРВ-а Апелационом суду страна 17:

„**Б.2.1** У 27. реду (одозго) 11. стране Пресуде поступајући судија је написао следеће образложење за своје поступање:

"Суд је такође имао у виду да тужени још увек није покренуо поступак за одузимање статуса научног саветника тужиоца, као и да је тужилац прошао кроз процедуру за избор, при чему тужени није истицао примедбе на реферат који се односи на тужиоца приликом његовог избора, већ је то учинио у тексту, при чему налази да нису оправдани разлози које је тужени навео приликом давања исказа. **Тakoђе, тужени доводи у везу националну припадност тужиоца (указујући да има хрватско порекло) са његовим**

² Све што о 'нашим' **Михаљевићима** нађох је: "Михаљевићи су старо село (пре 15. столећа), вероватно прво засновано у Старом Цеклину, а носи име по старом братству. Данас су Михаљевићи братствени заселак у оквиру села Стругари..." (*Братства и племена, Небојша Бабић, 10. марта 2016*). У Хрватској је много више Михаљевића: <https://hr.wikipedia.org/wiki/Mihaljevi%C4%87i>.

напредовањем у САНУ, односно код читаоца се ствара утисак да је напредовао из ових разлога, при чему га ставља у негативну конотацију на овај начин..." “

На већ раније описане две ноторне лажи А.1.1 и А.1.2 (националност и пребацивање због тога) поступајући судија опет **КРИВОТВОРИ** да би туженом могао да припише 'зле умисли' и одбаци оправдане разлоге због којих је свој ЕСЕЈ написао и које (разлоге) је он навео у свом јасном и недвосмисленом сведочењу пред судом. **На ово КРИВОТВОРЕЊЕ судија је опоменут у Жалби туженог ФРВ-а на страни 17, где се цитира пета тачка поднеска туженог који је Суду предат 13.02.2023 (А КОЈИ ПОСТУПАЈУЋИ СУДИЈА НИЈЕ УОПШТЕ ПОГЛЕДАО):**

„5. Из свега изнетог тужени сматра да је дао довољно опипљивих доказа који поткрепљују његову основану сумњу да избор у звање научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића у МИ САНУ није био у складу са тада важећим законом због непостојања одговарајућег доктората. И не само доктората, него су и његови научни резултати 1999. године били далеко испод прописаних и неопходних чак и за избор у прво ниже звање - звање вишег научног сарадника.

Подсећамо да и сам тужилац у својој тужби тврди да нема докторат из основне области делатности МИ САНУ него из војнотехничких наука. Остаје нејасно на основу којих чињеница тужилац у својој тужби и свим својим поднесцима тврди да је Одлука 06-00-6/1337 од 15.09.1999. године била у складу са законом.

Имајући на уму да се на основу закона докторати и звања могу оспорити и одузети без икаквог временског ограничења цитирана одлука се не може третирати као необорив аргумент о постојању неопходног доктората из релевантне области.

Тужени такође обавештава поступајућег судију да је прибавио довољно доказа који указују да постоји више него основана сумња да је тужилац изабран у звање научног саветника у МИ САНУ 1999. године против тада важећег ЗАКОНА о научноистраживачкој делатности. Због тога је тужени 19.01.2023. године на писарници Министарства науке, технолошког развоја и иновација поднео образложен "Захтев за

одузимање звања НАУЧНИ САВЕТНИК дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу". (Тужени суду доставља у Прилогу бр.5 копију комплетне документације Захтева за одузимање звања тужиоцу предатом 19.01.2023.) “³

Нормалан човек се мора на овом месту запитати: има ли граница стида и шта се то дешава са **судијском чашћу и угледом данашњих судија?** И питање за судије Апелационог суда: која је то сила могла да натера једног смиреног и још увек младог судију да се, циљу правдања своје пресуде за очигледан вребали деликт, служи тако очигледним и безочним лажима? И то, да ни тридесетак редова пошто је у свом образложењу Пресуде решио да човеку 30 година старијем од себе, вишеструко стручнијем, искуснијем и образованијем у вези са питањима и дилемама по којима би требало да пресуђује, одузме право на изражавање и јавно саопштавање свог експертског мишљења следећим цитатом:

„Устав и Конвенција прописују изузетке према којима је задирање у ову слободу допуштено. То значи да је ограничење ове слободе могуће, с обзиром да се слобода изражавања може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама, али такво задирање у слободу (*слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје*) изражавања мора бити законито, **оправдано потребом заштите вишег циља**, какви су **национална безбедност, територијални интегритет или јавна безбедност, спречавање нереда или криминала, заштита здравља или морала**, заштита угледа или права других, спречавања откривања обавештења добијаних у поверењу или **очување ауторитета и непристрасности судства** и то задирање у слободу изражавања мора бити неопходно у демократском друштву. Иако је слобода изражавања есенцијално људско право, у одређеним ситуацијама ово право може да се супротстави неком другом људском праву у ком случају се слобода изражавања може ограничити." (Јел' то баш тужени коме треба одузети ово есенцијално људско право, и јел' часни судија Предраг Роснић баш прави судија који то треба да учини? Чини ли он то због очувања ауторитета и непристрасности судства? Или судија користи лажи ради "заштите вишег циља, какви су: национална безбедност, територијални

³ Копија ОВОГ ЗАХТЕВА са свим прилозима је дата и у ПРИЛОГУ бр. 2 овом тексту.

интегритет или јавна безбедност, спречавање нереда или криминала, заштита здравља или морала?)“

VII. ЖАЛБА ТУЖЕНОГ ФРВ-а Апелационом суду стране 39-41:

„СУД ТАКОЂЕ НИЈЕ УТВРДИО У ЧЕМУ СЕ САСТОЈИ ШТЕТА КОЈУ ЈЕ НАВОДНО ТУЖИЛАЦ ПРЕТПРЕО.

У свом изјашњењу тужилац је навео да нико није поверовао у лажи које је о њему износио тужени. Тиме очигледно тужилац признаје да ни на који начин није страдала његова част⁴.

С друге стране, судећи по одштетном захтеву, тужилац би требало да бар годину дана буде ограничено радно способан због претрпљених душених болова нанетих му *писменима* туженога. Међутим, 2022. година је година огромних успеха по свим критеријумима по којима се данас мере и оцењују научна достигнућа од стране финансијера, а то је у Србији ресорно министарство за науку. Као илустрацију таквих успеха тужиоца, које успехе на исти начин доживљава и цени "његова ближа и даља околина" и сви њему блиски људи, тужени наводи потпуне податке о тим невероватним успесима (*а ла* Алберт Ајнштајн 1905). Ево их, уз извињење ако је нешто заборавио, и наду да туженог тужилац неће опет тужити:

а- Објавио је најмање три рада у међународним часописима (истина, њихово штампање је скупо стајало српске пореске обвезнике);

б- Одржао је пленарно предавање на *Индија-Србија радном састанку посвећеном одређеним проблемима вештачке интелигенције и блокчејн технологије* средином јуна месеца 2022. године;

в- У септембру месецу се тужилац појавио на телевизији заједно са својим шураком и Председником САНУ:

Датум: 16.09.2022

⁴ Тужени се држи упрошћених дефиниција части и угледа. **Част** представља скуп човекових врлина и мишљење које појединац има о себи. Ово мишљење је засновано на осећању личне вредности, и представља субјективну категорију. **Углед** представља мишљење које средина има о појединцу, и представља објективну категорију

Медиј: РТС1

Емисија: Дневник 1/РТС1

У репортажи од 3:03 минута под насловом: У ДВА ОДСТО НАЈУМНИЈИХ НА ПЛАНЕТИ, тужилац се грађанству обраћао из фотеље директора МИ САНУ;

г- У среду **5. октобра 2022. године** у 18 часова у Галерији науке и технике САНУ отворена је дуго најављивана, маркетиншки одлично припремљена изложба „**Информациона безбедност и блокчејн технологија**“ аутора дописног члана Миодрага Ј. Михаљевића;

д- РТС1 је наравно приказао својим гледаоцима детаљну репортажу са ове изложбе;

ђ- 11. октобра је одржана једнодневна конференција коју је организовао и осмислио дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић: **БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ: НАПРЕЦИ У ПРИМЕНАМА И ТЕХНИКАМА**. Наравно да је у првом реду свечане сале САНУ тог јутра седео лично Председник САНУ, са својим потпредседником Зораном В. Поповићем, који је добио одговоран задатак да свима покаже да иза зетове конференције, средствима и преосталим научним ауторитетом, стоји челни трио САНУ (генерални секретар Зоран Кнежевић је седео у првом реду с Председникове леве стране);

е- Само неколико дана по окончању његове изложбе у Галерији науке и технике САНУ (26.10.2022) тужилац већ хита у Подгорицу на:

NAUČNI SIMPOZIЈUM
NAUKA I MALE ZEMLJE
SINERGIЈA DIЈASPORE I MATICE SA PRIЈATELЈIMA CRNE GORE
1 – 4. novembar 2022, Podgorica,

где држи исто предавање на трећој конференцији прошле године:

"Напреци у криптологији и блокчејн технологији";

ж- Тужилац је у новембру морао да отрчи упомоћ занемоћалом Огранку САНУ у Нишу и да тамо одржи, по четврти пут ове године, исто предавање пред 5,6, 7 устрепталих слушалаца у "мултимедијалној сали":

Четвртак, 24. новембар 2022. године, 12 сати
Огранак САНУ у Нишу
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Јавно предавање
Дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић
Неки отворени проблеми и напреси у информационој безбедности и блокчејн технологији;

з- Додамо ли овоме рад на иновационом пројекту којим тужилац руководи:

"Децентрализована блокчејн платформа за читање, писање, објављивање, продају и куповину е-књига", и који је добио обилату подршку Иновационог Фонда (EUR 300,000),

као и обавезе које је тужилац преузео као члан тима пројекта Фонда за науку:

"Напредне технике вештачке интелигенције за анализу и дизајн компоненти система засноване на поузданој Blockchain технологији" (још један теоријски пројекат вредан EUR 160,173.13), не остаје нам ништа друго него да се запитамо где би све то још тужилац Миодраг Ј. Михаљевић: *"СТИГО'И УТЕКО' И НА СТРАШНОМ МЕСТУ ПОСТОЈАО"*, да га није шурак његов и Председник САНУ Владимир С. Костић сапињао?

А **'мучени'-тужени** чудом не може да се начуди и стално се пропитује:

како је могло, срећно и лако изабраном дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу, да на памет падне да се *'у коло хвата'* и *'по судовима гања'* са једним 76 година старим Филипом Раке Вукајловићем, крајем године већ 10 година у срећној пензији? И не само њему?

Срећом по туженог, тужилац је изгледа у једном поштен: манифестацију ни једног јединог аспекта претпрљених психичких болова није ни покушао да искаже. Штавише, тужилац је рекао да га написи туженог нису повређивали, јер су, по наводу тужиоца „, то све неистине и лажи“. Суд не описује на основу којих доказа је утврдио да је тужилац претрптео психичке болове, јер нити се жалио на несаницу, нити на нелагоду у комуникацији са пријатељима и породицом, нити на било коју врсту анксиозног стања, немира или било каквог другог емоционалног узнемирења а везано за текстове које је објавио тужени. Како тужилац није навео ни један облик психичког бола, нејасно је на основу чега је суд утврдио постојање истог, те следствено томе и утврдио накнаду штете.“

На крају овог осврта на Михаљевићево преурањено славље поводом пријема првостепене пресуде, потсетићу још једном на његову поруку и навод о томе како је:

"У пресуди (како се то каже) на 13 густо куцаних страна констатовано (је) више десетина навода Ф.Р. Вукајловића који садрже неистине, увреде и омаловажавања..."

А шта су стварно цитати/наводи на, како Михаљевић овде написа, *"неистине, увреде и омаловажавања"* ? У ПРИЛОГУ бр. 1 у коме је дата ПРЕСУДА - то је текст написан курзивом од задњег пасуса пете стране до петог реда осме стране. Свако ко прочита ту бесмислену 'кобасицу' и упореди са тужбом⁵ схватиће да је то, у ствари, крпљачина сашивена од 18 инкриминација Михаљевићеве тужбе, којом је судија у образложењу своје пресуде заменио текст (и нетривијални контекст написан на 56 страна са још 9 детаљних прилога) дискурзивног научно-образовног ЕСЕЈА туженог (посвећеног пре свега непотизму шурака Костића и само једним, мање важним, делом рецензији научних резултата и подобности за пријем у САНУ његовог зета Михаљевића-тужиоца). Моја маленкост није имала никакав други мотив осим да, квалификовано и детаљно, провери оно што је својим првим дијагоналним ишчитавањем Реферата за избор у САНУ Михаљевића закључила. По завршеном послу било је све веома јасно, толико да није било никакве потребе за грубим квалификацијама или за сугерисање читаоцима очевидних закључака. Да у САНУ буде тако глатко изабран неко ко, за читав свој радни век у Србији, није извео самостално ниједног доктора наука, може само ако му је "БОГ УЈАК" или ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ ШУРАК! Довољно је било прецизно изложити и лепо формулисати оно до чега дођох, коришћењем реторички добрих аргумената и сенчењем сатиром на местима која тако нешто захтевају. Да нисам претеривао говори чињеница да је до сада преко 800 људи преузело инкриминисани ЕСЕЈ и нико у њему није нашао ништа увредљиво. Напротив, многи су ме наговарали да поред електронског издања припремим и одштампам књигу што сам и учинио до краја 2022. године (волео бих да могу да објавим ко је све од академика САНУ поздравио излазак моје друге књиге и колико њих је материјално помогло да се књига одштампа).

Сметнуо је Михаљевић с ума да својим потчињеним опише бар два примера, од тих силних *"десетина неистина, увреда и омаловажавања"*, колико је на Суду од њега тражио пуномоћник туженог Вукајловића, а обраћање 'пучанству' је завршио невешто прикривеном претњом свима онима који се усуде да нешто проговоре о 'капиталцима' који замућују воду у којој лове, следећим речима:

„Напомињем да су против Ф.Р. Вукајловића, због више е-мејлом дистрибуираних текстова уназад претходних петнаест месеци, додатно покренута још три судска поступка и једна кривична пријава због изнетих неистина, увреда и омаловажавања.“

⁵ Видети ПРИЛОГ бр. 2 и листу доказа на страни 8. под бројем 3, инкриминације: а., б., с.,р.,д., г. (осамнаест на броју цитата ван икаквог контекста).

Ово ми је дало шлагворт да опишем нешто чега постадох свестан тек кад прочитах Михаљевићев мејл, оди радости сличан, због тако срећне и финансијски обилне пресуде.⁶

Ево о чему се ради. ИДИОТСКА ПРЕСУДА коју добих, натерала ме је да се потсетим и освежим успомене из деведесетих, када сам први пут својим писањем и деловањем озбиљно угрозио групне интересе научних фолираната и превараната окупљених око пројекта четвртвековне изградње циклотрона у Институту "Винча" (циклотрон је пројектован и грађен од 1981-2007 и никад није стигао ни близу пуштања у рад; његово 'гробно место', под именом ФАМА, до дана данашњег не радећи ништа, прима паре за одржавање и погон што је Државу коштало још најмање десетак милиона долара). Игром случаја, а у складу с руском пословицом: **"нет худа без добра"** ("нема зла без добра", у енглеском преводу: "April showers bring May flowers"), повезивањем схватих колико су прошли и садашњи догађаји истоветни. **Синуло ми је** да је баш у време кад се Михаљевић с муком **убацивао** у МИ САНУ (мај-јуни 1998)⁷, да су мене тадашњи 'капиталци' у Институту "Винча" **с порођајним мукама избацивали** из мог Института (нисам хтео тако лако да им се дам; у ствари, две и по године су ме избацивали док им то није пошло за руком 17.07.1998. године, а на њихову жалост и муку, само на годину и по дана). Део разлога за насилништво у Винчи заинтересовани могу наћи у ПРИЛОГУ бр. 4. И тада је основни разлог био моје "узубуњавање" јавности због до тада највећег српског промашеног научног пројекта (НИН 12.01.1996): *СТАРО ГВОЖЂЕ, Зашто у Винчи настављају да граде пре 15 година започет циклотрон кад су такве инсталације већ застареле и одричу их се у свету*. Скрећем пажњу читалаца на начин на који су ми пресуђивали у Институту "Винча" 1998 (странице 1-2 ПРИЛОГА бр. 4) и на ИДИОТСКО, ЛАЖЉИВО И МАЛОУМНО ПИСМО (странице 4-7 истог ПРИЛОГА), које је против моје маленкости, а по мом избацивању са посла, упућено најважнијим функционерима Владе Србије, министру науке и ситнијој руководећој боранији Института "Винча". То писмо су потписали сви "часни" директори Лабораторија (њих двадесет), осим директора наше *Лабораторије за теоријску физику и физику кондензованог стања материје* др Александра Танчића (кога су због мене итекако малтретирали и који ме ипак није издао). Најинтересантнији је крај тог писма у коме се Влада обавештава о **ПЕТ ТУЖБИ** против др Вукајловића кога би требало да на суду чак вештаче на урачунљивост:

"На крају желимо да напоменемо да је Петом општинском суду у Београду поднето пет тужби сарадника Института против др Вукајловића. Крајем септембра ове

⁶ Не пропустимо да приметимо како јеfino, с благом дозом скрушености, дописни члан Михаљевић завршио свој мејл. Човек није заборавио да се извини потчињеним на слободи да им пошаље ту, више од годину дана, жуђену вест: да му је СУД потврдио да је частан, поштен и велика научна шаржа.

⁷ Видети ПРИЛОГ бр.3 о одређеним контроверзама око подобности Михаљевића да уопште буде примљен на посао у Математички институт САНУ 1998. године и јадним научним резултатима са којим су га, двадесетак дана по окончању НАТО агресије 1999. године, наводно по закону, изабрали у МИ САНУ у звање научног саветника.

године Суд је донео одлуку да се окривљени подвргне неуропсихијатриском прегледу."⁸

За нас је овде релевантно да приметимо да је и ових дана ситуација идентична. Ако Михаљевић не обмањује јавност, опет ћу имати посла са ПЕТ ТУЖБИ танкоћутних тужилаца, уз додатак једне кривичне пријаве. Ето мени забаве, а ако ме срећа с поштеним судијама послужи, можда и затвора?!

А, шта све чека оне који су, из немоћи и незнања, одлучили и да свој "урушени" углед, уз припомоћ 'лажи-судија' (не мало важна је и изгледна зарада), ревитализују и поврате на Суду, ко доживи причаће. Моји досадашњи текстови о Шураку и Зету, делимично показују у какво су се коло с *Фићом - старом коском* они ухватили. У будућим анализама ћу своје закључке обавезно допунити, утицајима националне припадности дописног члана САНУ Михаљевића на његов незаслужено привилеговани положај у МИ САНУ, а сада и у САНУ. Напомињем да сам један од својих најзахтевнијих ЕСЕЈА, који је био посвећен породици Михаљевић и њеној борби за висока звања и руководеће позиције, без компромиса и пардона:

(<https://doi.org/10.5281/zenodo.7490360>)

December 30, 2022

Ponovo radi bioskop: Dal' to Musa opet jarce dere?

Vukajlović, Rake Filip

Esej: "[UH, AL' IMAM ZETA, MOMKA OD 'EVENTA'!](#)", sa 4 (četiri) priloga, bavi se ovogodišnjim posledicama prijema u SANU 4.11.2021. godine naučnog savetnika Matematičkog Instituta SANU - zeta predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira S. Kostića. Esej detaljno razmatra ovogodišnje aktivnosti SANU na '[bildovanju](#)' naučne reputacije z e t a, nudi nekoliko plauzibilnih hipoteza o razlozima za takvo postupanje kao i o tome kako je moglo da se desi da predsednikov zet Miodrag J. Mihaljević bude tako glatko izabran u SANU. Takođe se veoma detaljno obrazlaže zašto, sada već dopisni član SANU Mihaljević, to članstvo svojim naučno-inženjerskim dostignućima nikako ne zaslužuje. Posebno interesantan aspekt nepotizma, koji vlada u neposrednom okruženju Predsednika Kostića, nudi iscrpan opis meteorske karijere njegove sestričine - lekara psihijatra dr Marine Miodraga Mihaljević - koja u potpunosti ponavlja karijerni put svog ujaka.

Prilozi uz osnovni tekst:

- Prilog 1: [Izložba, Konferencija i Program \\$Kostić & Mihaljević\\$ 2022.pdf](#);
- Prilog 2: [Privatnost u digitalnom dobu Program \\$Kostić&Mihaljević\\$ 5. Oktobar 2017.pdf](#);
- Prilog 3: [Izabrani radovi MIODRAGA MIHALJEVIĆA \(SCOPUS\).pdf](#);

⁸ Неуропсихијатријски преглед је касније обављен, а заинтересовани за овај налаз-Извештај могу исти добити ако ми пошаљу мејл са својим именом, презименом и израженом жељом да им тај документ пошаљем.

- Prilog 4: [Miroslav Dramićanin Referat-SANU-april2021.pdf...](#)

(Napomena: Ovaj ESEJ je do 22.05.2023. godine preuzeo 401 čitalac),

написао пре него што сам, примивши поменути идиотску пресуду у последњој декади априла ове године, сазнао да је МЈМ припадник хрватске националне мањине у РС. Надам се да ће ми, Господ наш, подарити довољно дана и здраву памет, да све то што о Михаљевићима, журећи објавих 30.12.2022. године, на миру допуним и осенчим новим сазнањима и погледом из другог ракурса. Оно што недвосмислено показује овај, с муком искован ЕСЕЈ, је да Миодраг Ј. Михаљевић никад не би дошао у прилику да га неко предложи и изабере у САНУ да му није било ШУРАКА КОСТИЋА у позадини.

Као што на осмој страни описах, своју иницијативу да се дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу одузме звање научног саветника које је наводно стекао по закону, покренуо сам у ресорном министарству 19.01.2023. године, такође пре него што ме Суд просветли, и драконском казном опомену, да је он по националности Хрват. Ко пажљивије прелиста и погледа ПРИЛОГ бр. 2 мислим да ће се уверити да је мој образложени: "Захтев за одузимање звања НАУЧНИ САВЕТНИК дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу", поткрепљен са довољно необоривих доказа (мада је и један једини сасвим довољан да се Михаљевићу одузме звање научног саветника). Ред би било да се и академици, а поготово они који су 'њиховом Миши'-Михаљевићу потписали Реферат за пријем у САНУ, укључе својим пуним капацитетима у академску расправу поводом доказа које сам прикупио. Не би требало да им је свеједно, да ли их је, и колико, њихов Миша лагао?! Зар нису 'мученици' и сви ти академици из (и око) њиховог националног Математичког института који за повређену част и нарушени углед у штампаном ЕСЕЈУ на научне теме, пре академске расправе о наводно уоченим неистинама у истом, трче на Суд по задовољење и наплату милионских одштетних захтева од једног научног радника у пензији? Није ваљда да васцела Српска Академија Наука и Уметности нема своје "коње" за бенигно академско надметање са Фићом Ракиним!?

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института "Винча" у пензији

27.05.2023. г.

ПРИЛОЗИ:

Прилог бр. 1: Првостепена пресуда окривљеном Ф. Р. Вукајловићу.pdf;

Прилог бр. 2: Захтев за одузимање звања научни саветник М. Ј. Михаљевићу.pdf;

Прилог бр. 3: Неке од контроверзи у вези са дописним чланом М. Ј. Михаљевићем.pdf;

Прилог бр. 4: Прилог из недавне историје 1996-1998.pdf.

P. S. Кога ми то нађоше да ми суди и, служећи се лажима, пресуђује?

После добијања горе описане пресуде, најнормалније је, да се човек запита: ко је судија који је такву пресуду могао потписати? Ево шта ја нађох о свом пресудиоцу:

Судија Предраг Роснић је рођен 15. августа 1977. године у Београду. Основне студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године (*у 27. години*). Правосудни испит је положио у марту 2010. године (*у 33. години*).

Након завршеног правног факултета је био приправник у Привредном суду у Београду почев од марта 2007. године до марта 2009. године. Након положеног правосудног испита наставио је са радом у Привредном суду у Београду на радном месту судијског помоћника. У том суду је обављао послове судијског помоћника у парничном одељењу, израђивао је нацрте судских одлука. Обављао је и послове судске управе у спровођењу поступака јавних набавки за потребе Привредног суда у Београду.

После полагања испита за основне судове 14. јуна 2018. године, Предрага Роснића је Високи савет судства, на својој седници одржаној 26. новембра 2018. године, предложио Народној скупштини Републике Србије да га изабере за судију Првог основног суда у Београду. Видимо да је Предраг Роснић постао судија Првог основног суда 2019. године (*у 42. години*) и до потписивања моје пресуде је у том суду правду делио 4 године, 2 месеца и 13 дана.

Да видимо како је протицао студентски и раднички живот раба Божијег Филипа Раке Вукајловића (30,6 година старијег од, још увек младог судије, Роснића)?

Др Филип Раке Вукајловић је рођен 18.01.1947. године у Београду. Студије на ПМФ-у (група Физика) Универзитета у Београду је завршио је за 4 године у септембру месецу 1969. године (*у 23. години*). Од 26. децембра те године се запослио у Институту за нуклеарне науке "Борис Кидрич"-Винча (касније Институт за нуклеарне науке "Винча" где се пензионисао 31.12.2013). Магистрирао је јуна 1971. године, а докторирао је 1.09.1974. године на ПМФ-у УБ, група Физика (*у 27. години*). У највише звање научног саветника је изабран у Институту у Винчи средином 1985. године, а 20.01.1986. године је потврђен у звању од

стране Комисије за избор у звања ресорног министарства, као први сарадник тада најбољег научног института СФРЈ који је успео да испуни све тражене услове пре напуњених четрдесет година живота;

-На специјализацијама, пост докторским студијама и краћим и дужим боравцима (у периоду од 1972. до 1987. године) у Уједињеном Институту за Нуклеарне Истраживања у Дубни, СССР Филип Раке Вукајловић је провео нешто више од 4 године. Годину дана је провео у САД као стипендиста Фулбрајтове фондације у једној од најбољих светских лабораторија за физику материјала (*UNIVERSITY OF ILLINOIS / LOOMIS LABORATORY OF PHYSICS -1989/1990*).

-Филип Раке Вукајловић је од 1995-2013 година био рецензент најпрестижнијег светског часописа за физику који издаје Америчко физичко друштво: Physical Review (PR) и Physical Review Letters (PRL) (у серијама PRA, PRB и самом PRL објавио и трећину свих својих научних радова штампаних у међународним часописима). Био је и члан-експерт Државне Нуклеарне комисије од 1998-2000 (*баш у време када су га избадили и годину и по дана му забрањивали улаз у ИИН "Винча"*; *за упознавање са духом и атмосфером суђења ФРВ-у дана 10.06.1998: видети стране 1-2 Прилога бр. 4*). У два пројектна циклуса, 2001-2005 и 2006-2010, био је инспиратор и руководилац најбоље оцењеним пројектима у физичким наукама, а када је 2002. године почела да се бодује цитираност, независна комисија ресорног министарства је установила да се ФРВ пласирао међу прва три најцитиранија физичара од свих физичара-учесника на пројектима Министарства науке Републике Србије. У току своје каријере до доктората је извео седам истраживача у Србији, од којих је један постао академик САНУ 2018. године.

НЕ ЗНАМ ДА ЛИ СМЕМ И КОЛИКО ЈЕ ОПОРТУНО ДА, НА КРАЈУ А У ВЕЗИ С МОЈИМ СУДИЈОМ И ЊЕГОВОМ "ПРЕСУДОМ", СВЕ УТИТАМ: „НИЈЕ ЛИ ОВДЕ НА ДЕЛУ ОСВЕТА БИВШИХ ПОНАВЉАЧА“? И У ИМЕ КОГ НАРОДА ОН ОВАКО ПРЕСУЂУЈЕ?